

УДК 347.4

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/25>

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

©*Белов А. Ю.*, Российская телевизионная и радиовещательная сеть,
г. Тюмень, Россия, abelov@rtrn.ru

©*Зимнева С. В.*, ORCID: 0000-0002-5164-6982, SPIN-код: 4129-7762, канд. юрид. наук,
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия, swk1@yandex.ru

SUPPLY CONTRACT: PROBLEMS OF RESPONSIBILITY

©*Belov A.*, Russian Television and Radio Broadcasting Network,
Tyumen, Russia, abelov@rtrn.ru

©*Zimneva S.*, ORCID: 0000-0002-5164-6982, SPIN-код: 4129-7762, J.D.,
Tyumen State University, Tyumen, Russia, swk1@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрена проблема существования провалов (перепадов) напряжения при подаче электрической энергии, помимо перерывов. Установлено, что провалы (перепады) электрической энергии являются распространенными событиями нарушения качества энергии и не зависят от вины энергоснабжающей организации. Авторами сделан вывод о том, что провалы (перепады) электрической энергии получают самостоятельное значение как фактор, исключающий исполнение либо препятствующий надлежащему исполнению обязательства. Предлагается внести дополнения в пункт 2 статьи 547 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Abstract. The article deals with the problem of the existence of voltage dips (drops) during the supply of electric energy, in addition to breaks. It is established that failures (differences) of electric energy are widespread events of violation of quality of energy and do not depend on fault of the power supplying organization. The authors conclude that the dips (differences) of electric energy receive an independent value as a factor that excludes the performance or prevents the proper performance of obligations. It is proposed to amend paragraph 2 of article 547 of the Civil code of the Russian Federation.

Ключевые слова: договор энергоснабжения, электрическая энергия, перерыв подачи, вина, гражданская ответственность.

Keywords: power supply contract, electric power, supply interruption, fault, civil liability.

Значение энергоснабжения для российской экономики в целом и для конкретных потребителей электрической энергии, в частности, трудно переоценить. Производственная и другая деятельность коммерческих и иных организаций, функционирование органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечение жизнедеятельности населения — все это на современном этапе развития цивилизации просто не мыслимо в странах с развитой экономикой без потребления электрической энергии и, соответственно, бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией.

Особую актуальность предмет настоящего исследования приобретает в связи с проводимой в нашей стране реформой электроэнергетики. В частности, демонополизация и

развитие конкуренции на рынках электрической энергии составляют самую главную ближайшую цель указанной реформы.

Можно по-разному оценивать политические и экономические мотивы, обусловившие выбранные направления реформирования указанных отраслей, но нельзя не признать, что законодательное регулирование правовых отношений, связанных со снабжением различными видами энергии (коммунальными ресурсами) по присоединенным сетям, в настоящее время далеко от совершенства [1, с. 3].

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) (1) энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Согласно ст. 542 ГК РФ, качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии.

Ответственность сторон договора энергоснабжения определена ст. 547 Гражданского кодекса РФ: в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. Таким образом, в Гражданском кодексе РФ ограничение ответственности предусмотрено в равной степени в отношении обеих сторон обязательства энергоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством энергоснабжающая организация несет ответственность перед потребителем за нарушения условий договора только при наличии ее вины. В связи с этим энергоснабжающие организации в судебных инстанциях очень часто отрицают свою вину в произошедших нарушениях условий договора (2).

Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 547 ГК РФ ответственность энергоснабжающей организации наступает перед потребителем за нарушения условий договора, а именно — перерыв в подаче энергии.

Что же понимается под «перерывом в подаче энергии» для целей освобождения субъекта от ответственности?

Согласно ст. 33 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (3) следует, что энергоснабжающая организация может осуществлять «перерыв в передаче электрической энергии», «прекращение режима передачи электрической энергии» или «ограничение режима передачи электрической энергии», которые допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, неудовлетворительное состояние энергопринимающего устройства потребителя услуг угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности. О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии энергоснабжающая организация должна заранее уведомить потребителя [2, с. 32].

В Национальном стандарте Российской Федерации «Качество электрической энергии. Термины и определения» ГОСТ Р 54130-2010 (4) (далее — ГОСТ Р 54130-2010) содержится понятие «прерывание напряжения». Под прерыванием напряжения понимается уменьшение

напряжения в точке электрической сети ниже, чем 5% заявленного напряжения, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему значения.

Прерывание напряжения классифицируется на следующие виды:

1. заранее запланированное;
2. случайное.

При этом случайное прерывание напряжения связывается с внешними обстоятельствами, которые влекут неисправность оборудования или вмешательство, приводящее к приостановке подачи энергии.

Однако, как показывает судебная практика, в подаче энергии возможны не только перерывы, но и перепады, провалы напряжения.

Так, по одному из дел потребитель электроэнергии обратился с исковым заявлением к поставщику о взыскании убытков, вызванных провалами напряжения электроэнергии, в связи с чем произошло нарушение бесперебойного электропитания технологически значимых электроустановок, в том числе систем охлаждения стекловаренных печей, в результате чего нарушались технологические процессы производства, останавливалось непрерывное производство стеклотары, а также разрушились элементы стекловаренной печи (5).

По указанному делу, согласно экспертным заключениям, провал напряжения не является нарушением показателей качества электроэнергии, установленных требованиями ГОСТ, а представляет собой имманентное свойство электрической системы, которая состоит из электростанций, воздушных линий и кабельных линий электропередач и подстанций с трансформаторами разных классов напряжения. Провалы напряжения возникают из-за редких коротких замыканий и пусков крупных электродвигателей, поэтому обеспечение полного отсутствия провалов напряжения при существующих условиях электроснабжения невозможно, следовательно, они должны учитываться потребителем при вводе в эксплуатацию нового оборудования.

Как видим, эксперт указал на непреодолимость провалов (перепадов) электроэнергии, являющихся естественным свойством энергии высокого напряжения, что не является нарушением показателей качества электроэнергии.

Проанализировав нормативно-техническое регулирование электрической энергии, суд округа указал на то, что провалы напряжения в электросетях являются случайными и непредсказуемыми событиями, наступления которых полностью избежать невозможно.

При таких обстоятельствах возникает вопрос, позволяет ли непреодолимый характер провалов напряжения электроэнергии отнести провалы (перепады) электрической энергии к обстоятельствам непреодолимой силы, которая является основанием освобождения от ответственности, в том числе и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность [3, с. 25].

Представляется, ответ будет отрицательный: провалы (перепады) электрической энергии нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, так отсутствует один из обязательных признаков непреодолимой силы — чрезвычайность.

Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах [4, с. 65]. Провалы (перепады) электрической энергии — это ее внутреннее свойство, присущее природе электрической энергии. Данное свойство является непредотвратимым, так как любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Понятие «провал напряжения» определяется по Межгосударственному стандарту «Качество электрической энергии. Термины и определения» ГОСТ 23875-88, утвержденному и введенному в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.1988 №803 (6) (далее — ГОСТ 23875-88), а также Национальному стандарту Российской Федерации «Качество электрической энергии. Термины и определения» ГОСТ Р 54130-2010, утвержденному и введенному в действие с 01.07.2012 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 21.12.2010 N 840-ст (далее — ГОСТ Р 54130-2010), как временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения. Оно характеризуется как внезапное кратковременное значительное уменьшение от 90% до 5% заявленного поставляемого среднеквадратического значения напряжения в электрической сети с последующим восстановлением за время от 10 мс до 1 мин.

По пункту Б.6.4 ГОСТ 13109-97 (7) качество электрической энергии по длительности провалов напряжения в точке общего присоединения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наибольшее из всех измеренных в течение продолжительного периода наблюдения (как правило, в течение года) длительностей провалов напряжения не превышает предельно допустимого значения.

Во введенном взамен ГОСТ 13109-97 Национальном стандарте Российской Федерации «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ Р 54149-2010, утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2010 №904-ст (далее — ГОСТ Р 54149-2010), также действовавшем в спорный период, относящим провалы напряжения к непредсказуемым и в значительной степени случайным событиям, частота возникновения которых зависит от типа системы электроснабжения, точки наблюдения и времени года, указано, что провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в электроустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки. Провал напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети. В соответствии с требованиями настоящего стандарта провал напряжения рассматривается как электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность провала напряжения может составлять от 10 мс до 1 мин (п. 4.3.2.1, п. 4.3.2.3 ГОСТ Р 54149-2010).

Как следует из п. В.1.2, п. В.1.3.5 справочного приложения «В» к ГОСТу 30804.4.30-2013, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2013 №418-ст, провалы напряжения являются распространенными событиями нарушения КЭ. В нормативной части настоящего стандарта провалы напряжения характеризуются двумя параметрами: глубиной и длительностью. Однако в зависимости от цели измерения в дополнение к глубине и длительности провала напряжения могут быть рассмотрены другие характеристики, так как приведенный в стандарте перечень характеристик не является исчерпывающим.

Таким образом, провалы (перепады) напряжения являются распространенными событиями нарушения качества электрической энергии и им присущ признак непредотвратимости.

Заметим, что в силу п. 2 ст. 547 ГК РФ, если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины [5, с. 138].

Непреодолимая сила освобождает от ответственности в договорных отношениях, во внедоговорных — за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Провалы (перепады) электрической энергии высокого напряжения, как мы выяснили, не являются непреодолимой силой, так как помимо признака «непредотвратимости» отсутствует другой обязательный признак «непреодолимой силы» — чрезвычайность. В то же время наличие признака «непредотвратимости» провалов (перепадов) электрической энергии высокого напряжения позволяет отнести провалы (перепады) напряжения к обстоятельствам, когда безвиновная ответственность не действует.

Нельзя во всех случаях, в которых обнаруживаются провалы (перепады) электрической энергии и присутствуют любые привходящие влияния других причин, объявлять безответственным лицо, которое по общему правилу (ст. 403 ГК или ст. 404 ГК) должно вред возместить. Но при этом необходимо учитывать вину энергоснабжающей организации, как владельца источника повышенной опасности, так как провалы (перепады) электрической энергии высокого напряжения вызываются внутренними свойствами электроэнергии.

В настоящее время только за перерыв в подаче энергии абоненту энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, при наличии ее вины.

Таким образом, мы поддерживаем существующее в научной литературе предложение [3, с. 27]: дополнить п. 2 ст. 547 ГК РФ нормой об ответственности энергоснабжающей организации, при наличии вины, не только за перерыв, но и за провалы (перепады) электрической энергии.

Источники:

(1). Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №5. Ст. 410.

(2). Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.06.2019 N Ф02-2738/2019 по делу №А10-2273/2018.

(3). Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №52 (ч. 2). Ст. 5525.

(4). ГОСТ Р 54130-2010. Национальный стандарт Российской Федерации «Качество электрической энергии. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2010 №840-ст). М.: Стандартинформ, 2012.

(5). Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.12.2017 №Ф04-5926/2016 по делу №А45-27068/2015.

(6). ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1988 №803). М.: Издательство стандартов, 1988.

(7). ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008). Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 №418-ст). М.: Стандартинформ, 2014.

Список литературы:

1. Лукьянцева И. А. Договор энергоснабжения: теория, законодательство и правоприменительная практика: автореф. канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 27 с.
2. Цибирова И. Г. Ответственность сторон по договору энергоснабжения // Правовые вопросы энергетики. 2003. №1. С. 32-39.
3. Лукьяненко М. Ф., Зимнева С. В. Непреодолимые обстоятельства как основание ответственности энергоснабжающей организации по принципу вины // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 2018. Т. 14. №4. С. 21-27. DOI: 10.25205/2542-0410-2018-14-4-21-27
4. Кузнецов Р. Н. Понятие и признаки непреодолимой силы: в теории и судебной практике // Право и экономика. 2013. №9. С. 65.
5. Кузнецова О. А. Неправомерный перерыв в подаче энергии: понятие и виды // Российский юридический журнал. 2015. № 5. С. 138-146.

References:

1. Lukyantseva, I. A. (2009). Dogovor energosnabzheniya: teoriya, zakonodatel'stvo i pravoprimitel'naya praktika: avtoref. kand. jurid. nauk. Krasnodar, 27. (in Russian).
2. Tsibirova, I. (2003). G.Otvetstvennost' storon po dogovoru energosnabzheniya. *Pravovye voprosy energetiki*, (1). 32-39. (in Russian).
3. Lukyanenko, M. F., & Zimneva, S. V. (2018). Compelling Circumstances as a Basis of Liability of the Power Supply Organization on the Principle of Guilt. *Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia*, 14(4). 21-27. doi:10.25205/2542-0410-2018-14-4-21-27 (in Russian).
4. Kuznecov, R. N. (2013). Concept of Force majeure and Its characteristics in Doctrine and Case Law. *Pravo i ekonomika*, (9). 65. (in Russian).
5. Kuznecova, O. A. (2015). The illegal power outage: the notion and types. *Rossiiskij juridicheskij zhurnal*, (5). 138-146. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 02.09.2019 г.*

*Принята к публикации
10.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Белов А. Ю., Зимнева С. В. Договор энергоснабжения: проблемы ответственности // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 198-203. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/25>

Cite as (APA):

Belov, A., & Zimneva, S. (2019). Supply Contract: Problems of Responsibility. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 198-203. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/25> (in Russian).